

PROGRESSIVE RESEARCH IN THE MODERN WORLD

Proceedings of VI International Scientific and Practical Conference

Boston, USA

2-4 March 2023

Boston, USA

2023

UDC 001.1

The 6th International scientific and practical conference “Progressive research in the modern world” (March 2-4, 2023) BoScience Publisher, Boston, USA. 2023. 663 p.

ISBN 978-1-73981-125-9

The recommended citation for this publication is:

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Progressive research in the modern world. Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Boston, USA. 2023. Pp. 21-27. URL: <https://sci-conf.com.ua/vi-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-progressive-research-in-the-modern-world-2-4-03-2023-boston-ssha-arhiv/>.

Editor

Komarytskyy M.L.

Ph.D. in Economics, Associate Professor

Collection of scientific articles published is the scientific and practical publication, which contains scientific articles of students, graduate students, Candidates and Doctors of Sciences, research workers and practitioners from Europe, Ukraine and from neighbouring countries and beyond. The articles contain the study, reflecting the processes and changes in the structure of modern science. The collection of scientific articles is for students, postgraduate students, doctoral candidates, teachers, researchers, practitioners and people interested in the trends of modern science development.

e-mail: boston@sci-conf.com.ua

homepage: <https://sci-conf.com.ua>

©2023 Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua” ®

©2023 BoScience Publisher ®

©2023 Authors of the articles

JOURNALISM

УДК 070:316.77

ЛІДЕРИ ДУМОК У СУЧАСНОМУ ІНФОПРОСТОРИ

Павлюк Альона Сергіївна,
студентка

Кирилова Оксана Вікторівна,
кандидатка філологічних наук, доцентка
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
м. Дніпро, Україна

Анотація: У статті розглядається феномен лідерів думок у сучасному інфопросторі. Сьогоднішнє медіасередовище активно розвивається, стаючи все більш розгалуженим. Саме тому питання комунікативного впливу постає з новою силою. Важливу роль у ньому відіграють лідери думок – публічні люди з особливими знаннями та авторитетом. Ще більшої значущості вони набули з початком повномасштабної війни, невід’ємною складовою якої є інформаційна боротьба. У статті наведені лідери думок українців 2022 року та їхні характеристики. Також проаналізована двоступенева модель комунікації, за якою відбувається процес передачі інформації за посередництва інфлюенсерів, та її видозміна у сьогоденні.

Ключові слова: лідер думок, інфлюенсер, двоступенева модель комунікації, соціальні мережі, інфопростір.

Активний розвиток цифрових технологій призвів до урізноманітнення та збільшення кількості каналів масової комунікації. Відповідно, прискорився й інформаційний потік. Ці фактори спричинили появу максимально плюралістичного медіасередовища, тому з новою силою постало питання комунікативного впливу. Особливу важливість воно має під час ведення війни,

однією зі складових якої є інформаційна боротьба.

Лідери думок – “особи з високим рівнем поінформованості, а відтак і аргументації власних оцінок і думок, до яких звертаються за роз’ясненнями інформації менш активні громадяни, що залежать від їх позицій в розуміння подій” [1, с. 342]. Цей феномен потрапив у поле інтересу дослідників соціальних комунікацій ще на початку 40-х рр. ХХ століття. Кількість лідерів думок збільшується прямопропорційно розвитку цифрових технологій. Відповідно, зростає і їхня роль у медіапросторі.

Лідерами думок можуть бути публічні люди будь-якої професії: політики, журналісти, спортсмени, співаки, бізнесмени тощо. З появою соціальних мереж до цього списку додалися й блогери. Вони принесли та закріпили нове поняття “інфлюенсер”, синонімічне до “лідера думок”.

Останнє дослідження лідерів думок українців було проведено у липні 2022 року Громадянською мережею “ОПОРА” та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) [2]. Виходячи з нього, головними інфлюенсерами минулого року стали:

1. Володимир Зеленський – президент України. Як лідер держави, він має велику аудиторію у соціальних мережах: Instagram – 17 млн, Twitter – 7,1 млн, Facebook – 3,1 млн, Telegram – 967 тис. Володимир Зеленський також визнаний людиною року декількома світовими ЗМІ, серед яких “Financial Times”, “Time”, “Politico”.

2. Олексій Арестович – колишній радник голови Офісу Президента, військовий експерт. За статистикою Google, він посідає 6 місце серед найпопулярніших пошукових запитів та 1 місце серед головних персон 2022 року [3]. Найбільшу аудиторію, на яку висловлює свої думки з приводу війни, має на YouTube – 1,68 млн фоловерів.

3. Олег Жданов – військовий експерт. Популярності набув завдяки воєнній аналітиці на власному каналі на YouTube, який налічує 944 тис. підписників.

4. Валерій Залужний – військовий, Головнокомандувач ЗСУ. За

статистикою Google, Валерій Залужний посідає 5 місце серед головних персон 2022 року за кількістю пошукових запитів [3]. Набув популярності завдяки не медійній, а професійній діяльності. Найбільше фоловерів – 548 тис. – має у Facebook.

5. Сергій Притула – телеведучий, волонтер. Був медійно впізнаваним задовго до війни. Під час повномасштабного вторгнення його благодійний фонд почав активно забезпечувати потреби війська. Найгучнішою подією в інфополі стала купівля ним супутнику для розвідки. Найбільшу аудиторію має в Instagram – 2 млн підписників.

6. Віталій Кім – політик, голова Миколаївської ОДА. За статистикою Google, Віталій Кім посідає 9 місце серед головних персон 2022 року за кількістю пошукових запитів [3]. Найбільш популярний у Telegram – 678 тис. читачів.

7. Михайло Подоляк – політик, радник голови Офісу Президента. Найбільш відомий своїми висловлюваннями у Twitter, у якому має 775 тис. підписників.

8. Олексій Резніков – політик, міністр оборони України. Має авторитет завдяки своїй професійній діяльності. Найпопулярніший у Twitter - 623 тис. читачі.

9. Дмитро Гордон – журналіст, телеведучий. Має власне інтернет-видання “ГОРДОН”. Його канал на YouTube налічує 2,28 млн підписників та сумарно має 979 млн переглядів.

10. Юрій Бутусов – журналіст. Веде свій канал на YouTube (774 тис. підписників), де публікує репортажі з лінії фронту.

Феномен лідерів думок пов’язаний із двоступеневою моделлю комунікації, сформульованою П. Лазерсфельд та Е. Кац ще у 1955 році. Вона полягає у направленні потоку інформації від ЗМІ до інфлюенсерів, котрі ретранслюють його на свою аудиторію [4].

За Е. Кацом, лідери думок вирізняються поміж інших завдяки трьом характеристикам: персональними схильностями (“Who one is”), компетентністю

(“What one knows”) та соціальними зв’язками (“Whom one knows”) [5]. Саме таким чином інфлюенсери мають змогу забезпечувати ефективне інформування власних референтних груп, виступаючи для них фільтром та інтерпретатором.

Популяризація соціальних мереж спричинила певні видозміни у двоступеневій моделі комунікації. Як зазначає М. Бутиріна, у сьогоденні лідери думок часто міняються місцями з медіа – перші стають джерелом інформації, а другі – її транслюють [6]. Про це свідчать публікації у ЗМІ, які цілковито копіюють інформацію (дописи, коментарі), оприлюднену лідерами думок в особистих акаунтах соціальних мереж.

Отже, лідери думок – публічні люди, які мають високий рівень обізнаності та вплив на власну аудиторію. За соціальними дослідженнями 2022 року, для більшості українців лідерами думок є люди, які пов’язані з війною та її висвітленням – політики, військові, журналісти. Саме завдяки популяризації соціальних мереж, кількість лідерів думок, орієнтованих на найрізноманітнішу аудиторію, постійно зростає. Водночас змінюється й звична двоступенева модель комунікації – все частіше медіа стають трансляторами, а лідери думок – першоджерелами повідомлення.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Михайлин І. Л. Основи журналістики : підручник. Київ : "Центр учб. літ.", 2011. 496 с.

2. Під час повномасштабної війни в Україні зріс попит на «сильну руку», швидкі та структуровані новини і регулювання медіапростору - опитування. Громадянська мережа ОПОРА. URL: <https://www.oporaua.org/news/viyna/antipropaganda/24256-pid-chas-povnomasshtabnoyi-viini-v-ukrayini-zris-popit-na-silnu-ruku-shvidki-ta-strukturovani-novini-i-reguliuvannia-mediaprostoru-opituvannia> (дата звернення: 21.02.2023).

3. Google Рік у пошуку. Google Trends. URL: <https://trends.google.com.ua/trends/yis/2022/UA/> (дата звернення: 21.02.2023).

4. Katz E., Lazarsfeld P. Personal Influence: The Part Played by People in the Flow of Mass Communications. Transaction Publishers, 2005. 434 с.

5. Katz E. The Two-Step Flow of Communication: An Up-To-Date Report on an Hypothesis. *Public Opinion Quarterly*. 1957. Т. 21, № 1, Anniversary Issue Devoted to Twenty Years of Public Opinion Research. С. 61. URL: <https://doi.org/10.1086/266687> (дата звернення: 17.02.2023).

6. Бутиріна М. В. Основні тренди та конструкти постжурналістики. *Теорія та історія журналістики*. С. 9–13. URL: <https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/11770/11206> (дата звернення: 19.02.2023).